

De ontwikkeling van de onderwijspositie van de doelgroepen van het onderwijsachterstandenbeleid tussen 1995 en 2011

SAMENVATTING

De overheid voert al geruime tijd beleid om de onderwijskansen van autochtone en allochtone kinderen die opgroeien in achterstandssituaties te verbeteren. Om dat doel te bereiken ontvangen scholen met veel van dergelijke kinderen extra budget. Regelmatig laat de overheid monitorstudies uitvoeren om na te gaan in hoeverre de achterstanden van de doelgroepen van het beleid zijn gereduceerd. Met behulp van de landelijke cohortstudies PRIMA en COOL⁵⁻¹⁸ wordt in dit artikel voor de jaren 1995, 1999, 2003, 2008 en 2011 de onderwijspositie van 100.000 kinderen in kaart gebracht. Daarbij staat een vergelijking van de doelgroepen met de niet-doelgroep centraal. Eerst worden voor 2011 de taal- en rekenvaardigheid van de leerlingen in groep 2 en de taal- en rekenvaardigheid, de Cito Eindtoetscores en het advies voortgezet onderwijs in groep 8 beschreven. Daarna worden de ontwikkelingen voor de periode 1995-2011 in kaart gebracht. Een conclusie luidt dat de allochtone achterstandskinderen weliswaar een flinke inhaalslag hebben gemaakt, maar toch nog steeds op achterstand staan.

Gedurende bijna veertig jaar voert de overheid beleid om de onderwijskansen van autochtone en allochtone kinderen in achterstandssituaties te verbeteren. In de loop der jaren heeft dat beleid verschillende wijzigingen ondergaan, met name qua inhoudelijke thema's en (daaraan gekoppelde) doelgroepen. Een element dat vrij constant is gebleven, betreft de toekenning van extra financiële middelen aan basisscholen met doelgroepleerlingen, de zogenoemde gewichtenregeling. Achterliggend idee is dat er een relatie bestaat tussen de sociaal-etnische omstandigheden waarin kinderen opgroeien en hun onderwijskansen

1 Achtergronden

1.1 Het achterstandenbeleid

Gedurende bijna veertig jaar voert de overheid beleid om de onderwijskansen van autochtone en allochtone kinderen in achterstandssituaties te verbeteren (Driessen, 2012). In de loop der jaren heeft dat beleid verschillende wijzigingen ondergaan, met name qua inhoudelijke thema's en (daaraan gekoppelde) doelgroepen (Ledoux & Veen, 2009). Een element dat vrij constant is gebleven, betreft de toekenning van extra financiële middelen aan basisscholen met doelgroepleerlingen, de zogenoemde gewichtenregeling. Achterliggend idee is dat er een relatie bestaat tussen de sociaal-etnische omstandigheden waarin kinderen opgroeien en hun onderwijs-

kansen. In sommige gezinnen is er een rijk cultureel-educatief klimaat, in andere niet - tenminste niet het autochtoon-middenklasse klimaat dat als norm geldt op veel scholen. Hoe ongunstiger nu de thuissituatie, hoe hoger het gewicht dat het kind krijgt en hoe meer extra geld de school ontvangt om via gerichte aandacht voor die thuissituatie te compenseren. De indicatoren die worden gehanteerd voor het identificeren van doelgroepleerlingen, en daarmee voor het leerlinggewicht, zijn enkele malen gewijzigd.

1.2 Ontwikkelingen in de onderwijspositie van de doelgroepen

Om na te gaan of het gevoerde achterstandenbeleid effectief is, zijn verschillende evaluaties uitgevoerd (bv. Gijsberts & Iedema, 2012; Van Langen & Suhre, 2001; Mulder, 1996; Mulder, Roeleveld, Van der Veen & Vierke, 2005). Voor de meeste daarvan is gebruikgemaakt van de landelijke, grootschalige cohortstudies LEO, PRIMA, VOCL en COOL^{5-18,1}. Deze cohortgegevens zijn frequent gebruikt voor de monitoring van de onderwijspositie van de doelgroepen. Belangrijkste doel daarvan is nagaan of de prestaties van doelgroepen en niet-doelgroepen dichter bij elkaar komen. Het overheidsbeleid is gericht op het reduceren van de achterstand van de doelgroep ten opzichte van de niet-doelgroep (Rijks-overheid, 2010).

1.2.1 Stand van zaken tot 2008

De resultaten van de studies die betrekking hebben op de periode tot 2008 kunnen wat betreft het basisonderwijs als volgt worden samengevat (vgl. Driessen, 2011).

Aanvangsverschillen

Bij aanvang van het basisonderwijs zijn de prestatieverschillen tussen de doelgroepleerlingen en de niet-doelgroepleerlingen groot. Vooral Turkse en Marokkaanse leerlingen starten hun school-

loopbaan met een omvangrijke achterstand, zowel op het gebied van taal als - zij het in mindere mate - rekenen. Bij de meest recente cohorten is er sprake van een afname van de aanvangsverschillen. Turkse en Marokkaanse kinderen en autochtone kinderen van laagopgeleide ouders groeien iets toe naar het aanvangsniveau van de niet-doelgroepleerlingen, en dat geldt voor zowel taal als voor rekenen. De kloof ten opzichte van de niet-doelgroepleerlingen is echter nog lang niet overbrugd.

Allochtone doelgroepleerlingen

Was er bij de eerste cohortonderzoeken sprake van geen of hooguit geringe prestatie-ontwikkelingen, de laatste jaren blijkt dat de allochtone doelgroepleerlingen in de loop van het basisonderwijs de aanvangsachterstanden op de niet-doelgroepleerlingen enigszins inlopen. In groep 8 zijn de niveaoverschillen voor taal kleiner geworden (alhoewel nog altijd duidelijk aanwezig) en voor rekenen grotendeels verdwenen (vooral Marokkaanse leerlingen hebben volgens de laatste PRIMA- en COOL-gegevens hun achterstand op niet-doelgroepleerlingen bij rekenen vrijwel ingehaald). Deze winst wordt met name behaald in de hogere groepen van het basisonderwijs.

Autochtone doelgroepleerlingen

Bij de autochtone doelgroepleerlingen doet zich een dergelijke positieve ontwikkeling niet voor. Sinds de striktere definiëring van deze doelgroep (via de aanscherping van het ouderlijk opleidingsniveau) is de prestatie-achterstand van de betreffende leerlingen ten opzichte van de niet-doelgroepleerlingen ver groot in plaats van verkleind; de achterstand is bij rekenen groter dan bij taal. Vergeleken met de allochtone doelgroepleerlingen presteren de autochtone doelgroepleerlingen nog wel beter bij taal, maar niet meer bij rekenen.

Doorstroming naar hogere vormen van voortgezet onderwijs

In 2007 zat circa 20 procent van de autochtone en allochtone doelgroep leerlingen in een havo/vwo- of vwo-klas; in 2002 was dit nog 15 procent. Er is dus sprake van een stijging. Bij de allochtone doelgroep leerlingen komt die stijging vooral voor rekening van de Surinamers en de Marokkanen. De niet-doelgroep leerlingen gaan echter nog ruim twee keer zo vaak naar deze hogere schooltypen dan de doelgroep leerlingen. Van de niet-doelgroep leerlingen ging in 2002 al bijna de helft naar het havo/vwo of vwo. Dit percentage is in de loop der jaren verder gestegen en de stijging in deze groep ging sneller dan die bij de doelgroep leerlingen. Op het doorstroomcriterium is dus voor de doelgroepen wel vooruitgang waarneembaar, maar is er nog weinig sprake van een inhalen van de achterstand.

1.2.2 Stand van zaken in 2008

In Driessen (2011) wordt met behulp van gegevens uit het COOL-cohortonderzoek ook een beschrijving gegeven van de stand van zaken in het basisonderwijs in 2008. Daarbij zijn vergelijkingen gemaakt op basis van een verfijnde indeling van categorieën van leerlingen die binnen het Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) kunnen worden onderscheiden. In groep 2 van het basisonderwijs zijn er tussen de leerlingcategorieën grote verschillen in *taalvaardigheid*. Opvallend is dat allochtone leerlingen steeds veel lager presteren dan autochtone leerlingen met 'formeel' dezelfde achtergronden (qua ouderlijk opleidingsniveau). In groep 8 zijn deze verschillen minder groot, wat niet wegneemt dat er tussen OAB-doelgroep leerlingen en niet-doelgroep leerlingen nog een flinke afstand bestaat. De verschillen tussen leerlingen uit verschillende herkomstlanden zijn vrij gering. De verschillen in *rekenvaardigheid* zijn veel minder groot dan die in taalvaardig-

heid, en ook geldt dat de verschillen in groep 8 weer wat minder groot zijn dan die in groep 2. De invloed van de thuis-situatie is voor rekenen van minder belang dan die voor taal en neemt gedurende de onderwijsloopbaan ook nog eens flink af. Maar ook hier geldt dat er in groep 8 nog steeds behoorlijke verschillen bestaan tussen OAB-doelgroep leerlingen en niet-doelgroep leerlingen.

1.2.3 Ontwikkelingen 1995-2008

In Driessen (2011) worden tevens op basis van gegevens van verschillende metingen van het PRIMA- en COOL-cohortonderzoek de ontwikkelingen tussen 1995 en 2008 beschreven.

In groep 2 van het basisonderwijs is er in de onderzochte periode met betrekking tot de *taalvaardigheid* nauwelijks sprake van ontwikkelingen. In groep 8 zijn echter de allochtone doelgroep leerlingen flink vooruitgegaan. Wat betreft de *rekenvaardigheid* hebben de allochtone doelgroep leerlingen hun positie behoorlijk weten te verbeteren. Dit geldt zowel voor groep 2 als voor groep 8.

1.3 Probleemstelling

In het voorafgaande is de balans opgemaakt van hetgeen bekend is over de onderwijspositie van de doelgroepen van het Onderwijsachterstandenbeleid. Daarbij is enerzijds ingegaan op de stand van zaken in 2008, en anderzijds zijn de ontwikkelingen tussen 1995 en 2008 samengevat. De beschrijvingen waren voornamelijk gebaseerd op Driessen (2011), die daarvoor onder meer gebruikmaakte van de gegevens die zijn verzameld bij de eerste meting van het COOL-cohortonderzoek in 2008. Inmiddels zijn ook de gegevens beschikbaar van de tweede COOL-meting uit 2011, waarmee de eerdere bevindingen kunnen worden geüpdatet. Er wordt nu nagegaan hoe zich de onderwijspositie van OAB-doelgroep leerlingen in de periode 1995-2011 heeft ontwikkeld. De centrale vraag luidt of de achterstand van de ver-

schillende doelgroepen ten opzichte van een referentiecategorie in de loop van de jaren verkleind is. Om deze vraag te beantwoorden wordt allereerst de stand van zaken in 2011 opgemaakt met betrekking tot de taal- en rekenvaardigheid in groep 2, en de taal- en rekenvaardigheid, de Cito Eindtoetscores en het advies voortgezet onderwijs in groep 8. Vervolgens wordt nagegaan of er wat deze kenmerken betreft in de periode 1995-2011 verschillen zijn in ontwikkelingen tussen de onderscheiden categorieën van leerlingen.

Doel van het onderzoek is het verkrijgen van zicht op de prestatie-ontwikkelingen van de onderwijsachterstandenbeleidscategorieën

2 Methode

2.1 Steekproeven

Doel van het onderzoek is het verkrijgen van zicht op de prestatie-ontwikkelingen van de OAB-categorieën. Daarvoor zijn gegevens geanalyseerd die zijn verzameld bij het PRIMA- en COOL-cohortonderzoek. PRIMA is in 1995 gestart met een eerste meting in de groepen 2, 4, 6 en 8 van het basisonderwijs, en is vervolgens tweejaarlijks herhaald tot en met 2005. Aan PRIMA hebben per meting steeds circa 60.000 leerlingen van 600 scholen meegewerkt. In 2008 is PRIMA opgevolgd door COOL, dat driejaarlijkse metingen kent. In het basisonderwijs is daarbij op ongeveer 550 scholen informatie verzameld bij 38.000 leerlingen in de groepen 2, 5 en 8.

Bij zowel PRIMA als COOL wordt een steekproef van scholen onderscheiden die representatief is voor alle basisscholen en een aanvullende steekproef van scholen met een oververtegenwoordiging van achterstandsleerlingen. Daar zijn twee redenen voor. Ten eerste wordt er zo voor gezorgd dat ook kleine cate-

gorieën van achterstandsleerlingen voldoende zijn vertegenwoordigd in het onderzoek. Ten tweede zitten achterstandsleerlingen meestal geconcentreerd op bepaalde scholen. Door te zorgen voor een sterke vertegenwoordiging van deze scholen in de steekproef kan een goed beeld worden verkregen van de 'typische' achterstandsleerling.

De analyses zijn steeds uitgevoerd op de totale steekproef, dus zowel de representatieve als aanvullende steekproef. Daarvoor is gekozen omdat het hier niet gaat om het geven van een representatief beeld, maar om het bepalen van ontwikkelingen *binnen* de verschillende OAB-categorieën. Omdat er tien OAB-categorieën worden onderscheiden, zorgt de keuze voor de totale steekproef ervoor dat ook de kleinere categorieën voldoende leerlingen bevatten en er betrouwbaardere schattingen kunnen worden gemaakt (vgl. Luyten, Cremers-Van Wees & Bosker, 2001).

Van PRIMA en COOL zijn metingen geselecteerd met zoveel mogelijk gelijke tijdsintervallen: 1995, 1999, 2003 (PRIMA) en 2008 en 2011 (COOL). Er is gefocust op de positie van leerlingen bij hun start (groep 2) en aan het eind (groep 8) van het basisonderwijs. Uitvoerige informatie over PRIMA en COOL is voor de hier geselecteerde metingen te vinden in achtereenvolgens Jungbluth, Peetsma en Roeleveld (1996), Driessen, Van Langen en Vierke (2000, 2004), Driessen, Mulder, Ledoux, Roeleveld en Van der Veen (2009) en Driessen, Mulder en Roeleveld (2012).

2.2 Instrumenten en kenmerken

In het onderzoek staan de volgende gegevens centraal: de sociaal-etnische achtergronden van de leerlingen, de taal- en rekenvaardigheid, de Cito Eindtoetscores en het advies voortgezet onderwijs. Voor de *sociaal-etnische achtergronden* is het Onderwijsachterstandenbeleid als vertrekpunt genomen. Binnen dat beleid vormt de zogenoemde gewichtenregeling

de basis voor extra financiering die scholen krijgen om achterstanden te voorkomen en bestrijden. Een leerling krijgt een hoger gewicht naarmate de kans op onderwijsachterstanden hoger wordt ingeschat. Naargelang er meer leerlingen met een hoog gewicht (de doelgroep leerlingen) op een school zitten, ontvangt die school meer extra budget. De indicatoren voor de gewichten zijn gebaseerd op de situatie van de ouders van de leerlingen. De afgelopen 25 jaar zijn deze indicatoren qua aantallen en inhoud enkele malen gewijzigd. Aanvankelijk werd uitgegaan van het opleidings- en beroepsniveau en geboorteland van de ouders, tegenwoordig alleen nog van het opleidingsniveau. Momenteel zijn er nog twee categorieën, namelijk 0.3 (kinderen van laagopgeleide ouders) en 1.2 (kinderen van zeer laag opgeleide ouders). Hier is op basis van de in de cohort databestanden beschikbare gegevens over geboorteland en opleiding voor een sterk gedifferentieerde tiendeling gekozen, met om te beginnen het onderscheid autochtoon/allochtoon en vervolgens daarbinnen vijf (aflopende) opleidingsniveaus. Deze tiendeling heeft als voordeel dat de categorieën over een lange periode vergelijkbaar zijn en zicht wordt verkregen op waar de achterstanden zich precies voordoen. Tabel 1 geeft een over-

zicht van de tien OAB-categorieën en hoe die in de loop der jaren zijn aangeduid in termen van leerlinggewicht. Voor meer informatie zie Roeleveld, Driessen, Ledoux, Cuppen en Meijer (2011).

De taal- en rekenvaardigheid zijn in beide cohortstudies gemeten met toetsen die door het Cito zijn ontwikkeld. De resultaten op deze toetsen zijn uitgedrukt in zogenoemde vaardigheidsscores (zie de Cito toetshandleidingen). Tabel 2 biedt een overzicht van de afgenomen toetsen. De toetsen voor groep 2 zijn afkomstig uit het leerlingvolgsysteem van het Cito. Het betreft toetsen voor het meten van het voorbereidend lezen en rekenen. Een deel van de toetsen voor groep 8 is destijds speciaal door het Cito voor PRIMA ontwikkeld ('PRIMA' in de tabel); deze toetsen meten algemene taal- en rekenvaardigheden. De overige toetsen voor groep 8 zijn afkomstig uit het Cito leerlingvolgsysteem. Omdat bij de laatste COOL-meting in groep 8 verschillende toetsversies zijn afgenomen (de oude en de nieuwe: LVS en LOVS), is om tot één vaardigheidsscore te komen voor de leerlingen die de nieuwe versie niet hebben gemaakt de z-score van de oude versie geïmputeerd (voor een uitgebreidere verantwoording (zie Driessen & Cuppen, 2012).

Tabel 1 **Indeling leerlingen gebaseerd op de gewichtenregeling uit het onderwijsachterstandenbeleid op basis van geboorteland en opleiding ouders**

Categorie	Criteria	Leerlinggewicht		
		vóór 1998	na 1998	na 2006
<i>Autochtoon</i>				
1.0 ho	beide ouders meer dan lbo; minstens één ho	-	-	-
1.0 mbo	beide ouders meer dan lbo; maar geen ho	-	-	-
1.25 ex	één ouder maximaal lbo, de andere meer	0.25	0.0	0.0
1.25 0.3	beide ouders maximaal lbo	0.25	0.25	0.3
1.25 1.2	beide ouders maximaal lbo; ten minste één maximaal lo	0.25	0.25	1.2
<i>Allochtoon</i>				
1.0 ho	beide ouders meer dan lbo; minstens één ho	-	-	-
1.0 mbo	beide ouders meer dan lbo; maar geen ho	-	-	-
1.9 ex	één ouder maximaal lbo, de andere meer	0.9	0.9	0.0
1.9 0.3	beide ouders maximaal lbo	0.9	0.9	0.3
1.9 1.2	beide ouders maximaal lbo; ten minste één maximaal lo	0.9	0.9	1.2

Tabel 2 **Overzicht toetsen taal- en rekenvaardigheid in PRIMA en COOL, naar meting en groep**

	PRIMA			COOL	
	1995	1999	2003	2008	2011
<i>Groep 2</i>					
Taal	Begripen	Begripen	Taal voor kleuters	Taal voor kleuters	Taal voor kleuters
Rekenen	Ordenen	Ordenen	Ordenen	Ordenen	Ordenen
<i>Groep 8</i>					
Taal	PRIMA	PRIMA	PRIMA	Begrijpend lezen	Begrijpend lezen
Rekenen	PRIMA	Rekenen/ Wiskunde	Rekenen/ Wiskunde	Rekenen/ Wiskunde	Rekenen/ Wiskunde

De tabel laat zien dat er met uitzondering van de bepaling van de rekenvaardigheid in groep 2 (met de toets Ordenen) gedurende de bestudeerde periode verschillende toetsen zijn afgenomen. Voor de analyses is dat geen bezwaar. Er wordt namelijk niet naar verschillen in toetsscore tussen cohorten gekeken, maar naar de relatieve positie van verschillende categorieën van leerlingen ten opzichte van een referentiecategorie en eventuele veranderingen daarin in de tijd.

De prestaties van de leerlingen zijn in groep 8 ook gemeten met behulp van de *Cito Eindtoets basisonderwijs*. Deze toets dekt de domeinen taal, rekenen en informatieverwerking/studievaardigheden. De scores zijn uitgedrukt in zogenoemde standaardscores. Daarnaast is bekend welk *advies voor voortgezet onderwijs* de leerlingen hebben gekregen. Op basis van de door de scholen aangeleverde informatie is het percentage leerlingen bepaald met het advies havo, havo/vwo of vwo.

2.3 Analyse-opzet

In de analyses hierna worden allereerst de gemiddelde scores van de onderscheiden OAB-categorieën gepresenteerd voor

de meest recente gegevens, die uit 2011. Om de ontwikkelingen van de leerlingen in kaart te brengen, worden de gemiddelde scores van elk van de verschillende categorieën van leerlingen steeds afgezet tegen die van een referentiegroep. Hier is geopteerd voor de modale groep, de kinderen van autochtone ouders met een mbo-opleiding (hierna kortheids-halve aangeduid als 'aut. 1.0 mbo'). Het betreft de ouders met mavo, havo, vwo of mbo.

Om een indicatie te geven van de relevantie van het verschil, wordt gebruikgemaakt van zogenoemde effect sizes (*ES* of effectgroottes; vgl. Thompson, 1998). Anders dan bij het significantieconcept, hebben deze als groot voordeel dat ze niet afhankelijk zijn van de steekproefomvang en bovendien dat ze, doordat het een gestandaardiseerde coëfficiënt betreft, voor verschillende indicatoren rechtstreeks met elkaar kunnen worden vergeleken (Coe, 2002). Hier is de *ES* berekend als het verschil tussen de gemiddelde score van een leerlingcategorie en die van de referentiecategorie, gedeeld door de ('gepoolde') standaarddeviatie (deze *ES* wordt ook wel aangeduid als Cohen's *d*). Wat de interpretatie van een *ES* betreft, wordt doorgaans de vuistregel

van Cohen (1988) overgenomen, die een coëfficiënt van 0,20 als ‘klein’ bestempelt, die van 0,50 als ‘middelmatic’ en die van 0,80 als ‘groot’.

3 Resultaten

3.1 Stand van zaken in 2011

3.1.1 Taalvaardigheid

In Tabel 3 staan de taalvaardigheidscores in groep 2 en 8 uitgesplitst naar OAB-categorie. De scores voor groep 2 en groep 8 kunnen niet met elkaar worden vergeleken; bij de beschrijving van de ontwikkelingen over de jaren heen in de volgende paragraaf kan dat wel. Onder in de tabel staat de overall effect size (ES) en de mate waarin de verschillen in vaardigheidsscores kunnen worden toegeschreven aan de verschillen in sociaal-etnische achtergronden (i.c. de OAB-indeling; % verklaarde variantie).

Voor groep 2 geldt dat naarmate het opleidingsniveau van de ouders lager wordt, de taalvaardigheid van hun kinderen navenant daalt. Dat geldt voor zowel de autochtone alsook de allochtone

kinderen, maar de allochtone kinderen scoren bij eenzelfde opleidingsniveau steeds lager dan de autochtone kinderen. Een voorbeeld: allochtone kinderen van hoogopgeleide ouders scoren 7,5 punt ofwel driekwart standaarddeviatie lager dan autochtone kinderen van hoogopgeleide ouders. Een ander voorbeeld: tussen autochtone en allochtone ‘lichte’ (0.3) achterstandskinderen bestaat een verschil van ruim 4 punten ofwel vier tiende standaarddeviatie.

Voor groep 8 zijn de toetsprestaties uitgedrukt in gestandaardiseerde z-scores. Het scorepatroon is vergelijkbaar met dat bij groep 2. Wel is het zo dat de verschillen tussen de autochtone en vergelijkbare allochtone OAB-categorieën in termen van standaarddeviaties minder groot zijn. Voor bijvoorbeeld de autochtone en allochtone kinderen van hoogopgeleide ouders bedraagt het verschil 0,30 punt ofwel minder dan een derde standaarddeviatie. De sociaal-etnische achtergrond doet er voor de taalvaardigheid in groep 8 dus wat minder toe dan in groep 2, iets wat ook kan worden afgeleid uit het lagere percentage verklaarde variantie bij groep 8.

Tabel 3 **De taalvaardigheid in groep 2 en 8 in 2011, naar OAB-categorie (gemiddelden, standaarddeviaties en aantallen)**

	Groep 2			Groep 8		
	gem.	sd	n	gem.	sd	n
aut. 1.0 ho	67,7	10,4	2655	0,49	0,96	2794
aut. 1.0 mbo	64,8	10,4	2069	0,07	0,94	2247
aut. 1.25 ex	63,9	10,5	1293	-0,07	0,89	1937
aut. 1.25 0.3	60,4	9,1	765	-0,35	0,89	1151
aut. 1.25 1.2	56,3	8,6	149	-0,41	0,98	217
all. 1.0 ho	60,2	10,3	446	0,19	1,02	323
all. 1.0 mbo	58,1	9,1	416	-0,25	0,97	387
all. 1.9 ex	56,7	9,7	500	-0,32	0,97	562
all. 1.9 0.3	56,3	8,6	208	-0,59	0,87	274
all. 1.9 1.2	54,9	8,7	701	-0,58	0,91	949
<i>Totaal</i>	<i>63,1</i>	<i>10,9</i>	<i>9202</i>	<i>0,00</i>	<i>1,00</i>	<i>10841</i>
<i>ES (% verklaarde variantie)</i>	<i>0,85 (15,4%)</i>			<i>0,77 (12,8%)</i>		

Tabel 4 **De rekenvaardigheid in groep 2 en 8 in 2011, naar OAB-categorie (gemiddelden, standaarddeviaties en aantallen)**

	Groep 2			Groep 8		
	gem.	sd	n	gem.	sd	n
aut. 1.0 ho	63,2	14,2	2592	0,43	0,90	2813
aut. 1.0 mbo	59,8	13,2	1988	0,04	0,95	2244
aut. 1.25 ex	58,5	12,9	1190	-0,07	0,94	1951
aut. 1.25 0.3	54,8	11,4	707	-0,38	0,99	1154
aut. 1.25 1.2	52,4	10,4	151	-0,51	1,03	220
all. 1.0 ho	57,2	12,8	437	0,24	1,03	324
all. 1.0 mbo	55,2	13,8	421	-0,16	0,95	383
all. 1.9 ex	53,9	11,5	498	-0,23	1,01	563
all. 1.9 0.3	53,4	11,4	216	-0,48	0,97	268
all. 1.9 1.2	52,8	13,8	730	-0,40	0,99	924
Totaal	58,7	13,7	8930	0,00	1,00	10844
<i>ES (% verklaarde variantie)</i>	0,56 (7,2%)			0,65 (9,4%)		

3.1.2 Rekenvaardigheid

In Tabel 4 staan de gemiddelden voor de rekenvaardigheid in groep 2 en 8, uitgesplitst naar OAB-categorie.

Wat de rekenvaardigheid betreft is het patroon in grote lijnen vergelijkbaar met dat bij de taalvaardigheid. Dus lagere scores bij een grotere sociaal-etnische achterstand, en autochtone kinderen die bij

een vergelijkbaar ouderlijk opleidingsniveau wat hoger scoren dan allochtone kinderen. De verschillen bij rekenen zijn echter minder geprononceerd dan bij taal. Opvallend is ook hier de positie van de allochtone 0.3 categorie in groep 8: hun score valt wat uit de toon, dat wil zeggen is ongunstiger dan die van de allochtone 1.2 categorie (terwijl formeel gezien de 1.2 categorie grotere ach-

Tabel 5 **De Cito Eindtoetscores en het advies voortgezet onderwijs (% havo-vwo) in 2011, naar OAB-categorie (gemiddelden, standaarddeviaties en aantallen)**

	Cito Eindtoets			Advies havo-vwo		
	gem.	sd	n	%	sd	N
aut. 1.0 ho	539,7	7,4	1610	68,3	46,5	1989
aut. 1.0 mbo	535,0	8,7	1305	42,4	49,4	1708
aut. 1.25 ex	533,7	8,9	1122	35,2	47,8	1431
aut. 1.25 0.3	530,6	9,6	676	20,8	40,6	871
aut. 1.25 1.2	529,0	9,6	137	23,8	42,8	151
all. 1.0 ho	537,4	9,3	181	57,1	49,6	212
all. 1.0 mbo	532,5	9,6	223	34,6	47,7	243
all. 1.9 ex	532,3	10,2	321	33,4	47,2	344
all. 1.9 0.3	529,4	8,9	141	17,2	37,8	169
all. 1.9 1.2	528,6	9,4	607	18,9	39,2	641
Totaal	534,5	9,5	6323	42,2	49,4	7759
<i>ES (% verklaarde variantie)</i>	0,85 (15,3%)			0,77 (12,8%)		

terstand kent dan de 0.3 categorie). De sociaal-etnische achtergrond is voor de rekenvaardigheid kennelijk van minder belang dan voor de taalvaardigheid: taal wordt meer in de thuissituatie verworven, rekenen meer op school.

3.1.3 De Cito Eindtoets

In het linker paneel van Tabel 5 staan de scores op de Cito Eindtoets, uitgesplitst naar OAB-categorie.

De Cito-scores naar OAB-categorie in Tabel 5 laten het inmiddels bekende patroon zien: hogere scores bij kinderen van hoger opgeleide ouders, en hogere scores bij autochtonen. De verschillen tussen de 0.3 en 1.2 leerlingen zijn daarbij zeer gering.

3.1.4 Het advies voortgezet onderwijs

In het rechter paneel van Tabel 5 zien we grote verschillen tussen bepaalde OAB-categorieën, met name tussen de kinderen van hoog- en middelbaar opgeleide ouders (tegen de 25%). De cijfers laten zien dat ruim tweederde van de kinderen van autochtone ouders met een hbo- of universitaire opleiding zelf ook een advies krijgt dat toeleidt naar een dergelijke opleiding. Bij de allochtonen is dat aandeel wat lager, namelijk 57%. Daarnaast valt de afwijking van het patroon bij de 0.3 leerlingen op: deze 'lichte' achterstandskinderen doen het wat slechter dan de 'zwaardere' 1.2 leerlingen.

3.2 Ontwikkelingen 1995-2011

In de vorige paragraaf is op basis van de meest recente gegevens, uit 2011, een gedetailleerde beschrijving gegeven van de prestaties en adviezen van de verschillende OAB-categorieën. In deze paragraaf wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen die elk van die categorieën in de periode 1995-2011 heeft doorgegaan. Daarvoor worden per jaar de effect sizes gepresenteerd, zijnde het gestandaardiseerde verschil tussen elk van de OAB-categorieën en de referentiecategorie

(kinderen van middelbaar opgeleide autochtone ouders).

3.2.1 Taalvaardigheid

Figuur 1 en 2 geven een overzicht van de ontwikkelingen in effect sizes met betrekking tot de taalvaardigheid, respectievelijk voor groep 2 en 8.

De gegevens in Figuur 1 kunnen als volgt gelezen worden. De 0,00-lijn in de grafiek betreft het referentiepunt, dus de autochtone leerlingen met middelbaar opgeleide ouders (aut. 1.0 mbo) waartegen de scores van elk van de andere categorieën worden afgezet. In de eerste rij van de tabel onder de grafiek blijkt dat in 1995 het gestandaardiseerde verschil (de ES) tussen de taalvaardigheid van de autochtone leerlingen met hoogopgeleide ouders (aut. 1.0 ho) en die van de referentiecategorie 0,20 bedraagt. Dit kan worden geïnterpreteerd als een klein positief effect: de kinderen van autochtone hoogopgeleide ouders doen het wat beter dan de kinderen uit de referentiecategorie. Uit de ES van de jaren daarna volgt dat de verschillen tussen beide categorieën ongeveer even groot blijven. In 2011 is de ES 0,27, dus ligt wat hoger dan in 1995. In de tweede rij van de tabel worden de leerlingen die vroeger tot de autochtone achterstandscategorie werden gerekend (aut. 1.25 ex) vergeleken met de referentiecategorie. Voor 1995 is de ES -0,05, ofwel een minimaal *negatief* effect: de voormalige achterstandsleerlingen doen het iets slechter dan de referentiecategorie. In de navolgende jaren blijft het effect vrij stabiel.

Over het geheel genomen zijn er wat de taalvaardigheid in groep 2 betreft twee opmerkingen te plaatsen. De beide autochtone achterstandscategorieën (0.3 en 1.2) scoren in 2011 lager dan in 2008. De beide allochtone achterstandscategorieën zijn het sinds 2003 beter gaan doen, al dient daarbij te worden aangetekend dat de 0.3 categorie (samen met de 1.9 ex categorie) daarvoor in een dip terecht

Figuur 1 De ontwikkeling van de taalvaardigheid in groep 2 tussen 1995 en 2011, naar OAB-categorie (effect sizes; referentiecategorie: autochtoon, mbo)

Figuur 2 De ontwikkeling van de taalvaardigheid in groep 8 tussen 1995 en 2011, naar OAB-categorie (effect sizes; referentiecategorie: autochtoon, mbo)

was gekomen. Bij de overige categorieën is er over de onderzochte periodes nauwelijks sprake van ontwikkelingen of valt er weinig lijn in te ontdekken.

In groep 8 valt de positieve ontwikkeling van alle allochtone categorieën op; vooral de zwaarste achterstandscategorie heeft haar achterstand flink weten te reduceren. In de periode 1995-2011 is haar achterstand meer dan gehalveerd.

3.2.2 Rekenvaardigheid

Figuur 3 en 4 geven de ontwikkelingen weer wat betreft de rekenvaardigheid in groep 2, respectievelijk 8.

Als het gaat om de rekenvaardigheid in groep 2 laat de grafiek zien dat er voor de meeste categorieën geen of nauwelijks ontwikkelingen zijn. Twee categorieën springen er echter in positieve zin uit: de beide allochtone achterstandscategorieën hebben hun positie flink weten te verbeteren. De zware allochtone ach-

terstandscategorie heeft haar achterstand zelfs voor meer dan de helft weten te reduceren.

Wat betreft de rekenvaardigheid in groep 8 vallen verschillende ontwikkelingen op. Op de eerste plaats de positieve ontwikkeling van de allochtone kinderen van hoogopgeleide ouders. Hun achterstand van -0,23 ten opzichte van de referentiecategorie is omgezet in een voor-sprong van 0,20. Ook opvallend is de positieve ontwikkeling van de andere allochtone categorieën, al heeft die van de drie 1.9 categorieën na 2008 niet meer doorgezet. Daarnaast kan de positieve ontwikkeling van kinderen van autochtone hoogopgeleide ouders worden genoemd.

3.3.3 De Cito Eindtoets

Figuur 5 geeft een overzicht van de ontwikkelingen van de Cito-scores tussen 1995 en 2011.

Figuur 3 De ontwikkeling van de rekenvaardigheid in groep 2 tussen 1995 en 2011, naar OAB-categorie (effect sizes; referentiecategorie: autochtoon, mbo)

Figuur 4 De ontwikkeling van de rekenvaardigheid in groep 8 tussen 1995 en 2011, naar OAB-categorie (effect sizes; referentiecategorie: autochtoon, mbo)

Figuur 5 De ontwikkeling van de Cito Eindtoetscores tussen 1995 en 2011, naar OAB-categorie (effect sizes; referentiecategorie: autochtoon, mbo)

Het meest opvallende van de Cito-scores is de progressie die alle allochtone categorieën hebben gemaakt. De meeste van deze categorieën hebben hun achterstand in de periode 1995-2011 ten minste weten te halveren. Voor de autochtone categorieën valt de vooruitgang van de categorie autochtoon hoogopgeleid na 2008 op.

3.3.4 Het advies voortgezet onderwijs

In Figuur 6 worden de ontwikkelingen met betrekking tot het percentage leerlingen met een advies havo, havo/vwo en vwo samengevat.

De tabel laat voor de meeste categorieën een (licht) positieve trend zien. Opvallend is de positieverbetering van de autochtone 1.2 categorie en, in wat mindere mate, de allochtone 1.2 categorie.

Centraal in deze studie stond de vraag in hoeverre de achterstanden van de doelgroepen van het onderwijsachterstandenbeleid zich in de afgelopen jaren hebben ontwikkeld, c.q. zijn afgenomen. In deze studie is gekozen voor een sterk gedifferentieerde tiendingeling van doelgroepen en niet-doelgroepen. Het voordeel daarvan is dat daarmee nauwkeurig kan worden vastgesteld waar de achterstanden zich precies voordoen

4 Conclusies

4.1 Stand van zaken in 2011

Voor groep 2 geldt dat naarmate het ouderlijk opleidingsniveau lager wordt, de taalvaardigheid van hun kinderen navenant daalt. Bovendien scoren de allochtone kinderen bij eenzelfde ouderlijk opleidingsniveau lager dan hun autochtone jaargenoten. Voor groep 8 is het scorepatroon vergelijkbaar met dat bij

Figuur 6 De ontwikkeling van het percentage leerlingen met een havo-vwo advies tussen 1995 en 2011, naar OAB-categorie (effect sizes; referentcategorie: autochtoon, mbo)

groep 2. Wel zijn de verschillen tussen autochtone en qua ouderlijk opleidingsniveau vergelijkbare allochtone leerlingen minder groot. Wat de *rekenvaardigheid* betreft is het patroon in grote lijnen vergelijkbaar met dat bij de taalvaardigheid. De verschillen zijn echter niet zo groot. De *Cito-scores* volgen het bekende patroon: hogere scores bij kinderen van hoger opgeleide ouders, en hogere scores bij autochtonen. De verschillen tussen de 0.3 en 1.2 leerlingen (dus van kinderen van laag- en zeer laagopgeleide ouders) zijn daarbij zeer gering. Met betrekking tot het percentage leerlingen met een *advies havo-vwo* zijn er grote verschillen tussen met name kinderen van hoog- en middelbaar opgeleide ouders. Opvallend is dat de 0.3 leerlingen het wat slechter doen dan de 1.2 leerlingen.

4.2 Ontwikkelingen 1995-2011

Wat betreft de *taalvaardigheid* in groep 2 zijn beide autochtone achterstandscategorieën (0.3 en 1.2) het sinds 2008 relatief slechter gaan doen. De beide allochtone achterstandscategorieën daarentegen zijn het sinds 2003 juist beter gaan doen. In groep 8 valt de positieve ontwikkeling van alle allochtone categorieën op; vooral de zwaarste achterstandscategorie heeft haar achterstand flink weten te reduceren. In de periode 1995-2011 is haar achterstand meer dan gehalveerd. Als het gaat om de *rekenvaardigheid* in groep 2 zijn er voor de meeste categorieën geen of nauwelijks ontwikkelingen. De beide allochtone achterstandscategorieën hebben hun positie echter flink weten te verbeteren. De zware allochtone achterstandscategorie heeft haar achterstand zelfs voor meer dan de helft weten te reduceren. Wat betreft de *rekenvaardigheid* in groep 8 valt de positieve ontwikkeling van de allochtone kinderen van hoogopgeleide ouders op. Hun achterstand is omgezet in een voorsprong. Ook opvallend is de positieve ontwikkeling van de andere allochtone categorieën, al heeft die van de drie

1.9 categorieën na 2008 niet meer doorgezet. Daarnaast kan de positieve ontwikkeling van kinderen van autochtone hoogopgeleide ouders worden genoemd. Alle allochtone categorieën hebben een flinke progressie gemaakt wat betreft de *Cito-scores*. De meeste van deze categorieën hebben hun achterstand in de periode 1995-2011 ten minste weten te halveren. Voor de autochtone categorieën zijn de ontwikkelingen minder evident. Ten aanzien van het *advies voortgezet onderwijs* geldt voor de meeste categorieën een (licht) positieve trend. Opvallend is de positieverbetering van de autochtone 1.2 categorie.

4.3 Discussie

Centraal in deze studie stond de vraag in hoeverre de achterstanden van de doelgroepen van het onderwijsachterstandenbeleid zich in de afgelopen jaren hebben ontwikkeld, c.q. zijn afgenomen. In deze studie is gekozen voor een sterk gedifferentieerde tiendingeling van doelgroepen en niet-doelgroepen. Het voordeel daarvan is dat daarmee nauwkeurig kan worden vastgesteld waar de achterstanden zich precies voordoen. Een nadeel is dat deze indeling niet overeenstemt met de grovere driedeling die momenteel in het beleid wordt gehanteerd. Dat betekent dat deze driedeling wellicht tot soms andere resultaten kan leiden. Een belangrijk punt voor een juiste interpretatie van de ontwikkelingen in prestaties is dat het steeds gaat om de *relatieve* positie van de verschillende (achterstands)categorieën ten opzichte van de referentiecategorie, de kinderen van autochtone middelbaar opgeleide ouders. Wanneer zowel die achterstandscategorie alsook de referentiecategorie in de loop der jaren beter zijn gaan presteren, maar de referentiecategorie méér nog dan de achterstandscategorie erop achteruit is gegaan. Relatief gezien is dat wel het geval, maar absoluut gezien niet. Omdat er in de onderzochte periode

verschillende toetsen zijn gebruikt, was het helaas niet mogelijk om de *absolute* ontwikkeling weer te geven.

In het beleid en publieke opinie heeft lang de slechte positie van de allochtone kinderen in het middelpunt van de belangstelling gestaan. Wanneer de prestatie-ontwikkelingen in de onderzochte periode 1995-2011 in ogeschouw worden genomen valt op dat die categorie een flinke inhaalslag heeft gemaakt. Voor deze positieve ontwikkeling kunnen enkele mogelijke verklaringen worden gegeven: een toename van de verblijfsduur (met hoger opgeleide ouders, een betere Nederlandse taalvaardigheid, meer edu-

catief kapitaal, meer bekendheid met de Nederlandse samenleving en het onderwijs), meer expertise van de scholen en leerkrachten, aangepaste leermiddelen, en effecten van het Onderwijsachterstandbeleid. Ondanks deze gunstige ontwikkeling mag echter niet vergeten worden dat de betreffende kinderen anno 2011 nog op alle fronten lager scoren dan hun autochtone jaargenoten en dat blijvende extra aandacht nodig is. Tegelijkertijd mag niet vergeten worden dat ook de autochtone doelgroep, met name wonend in plattelandsgebieden in het noorden van het land, blijvende stimulering behoeft.

NOOT

¹ De afgelopen decennia zijn er in Nederland meerdere grootschalige, landelijke cohortstudies uitgevoerd, waarin leerlingen gedurende een deel van hun onderwijsloopbaan worden gevolgd. Het doel daarvan is meerledig: het in kaart brengen van de stand van zaken van het onderwijs, het monitoren van de ontwikkelingen in het onderwijs en het evalueren van het beleid. Het betreft LEO (Landelijke Evaluatie van het OnderwijsvoorrangsBeleid), PRIMA (Cohortonderzoek Primair Onderwijs), VOCL (Voortgezet Onderwijs Cohort Leerlingen) en COOL⁵⁻¹⁸ (CohortOnderzoek OnderwijsLoopbanen onder leerlingen van 5 tot 18 jaar).

GERAADPLEEGDE LITERATUUR

Zie hiervoor <http://tvodigitaal.nl> – februari – ‘Artikelen, Columns, Mededelingen’.

OVER DE AUTEUR

Geert Driessen is als onderwijskundig onderzoeker werkzaam op het ITS van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij verricht onderzoek op het terrein van onderwijs in relatie tot etniciteit, milieu en sekse.

E-mail: g.driessen@its.ru.nl; website: www.geertdriessen.nl.

GERAADPLEEGDE LITERATUUR BIJ GEERT DRIESSEN, DE ONTWIKKELING VAN DE ONDERWIJSPOSITIE VAN DE DOELGROEPEN VAN HET ONDERWIJS-ACHTERSTANDENBELEID TUSSEN 1995 EN 2011

- Coe, R. (2002). *It's the effect size, stupid! What effect size is and why it is important*. Paper presented at the British Educational Research Association annual conference, Exeter, 12-14 September, 2002.
- Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences*. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
- Driessen, G. (2011). De ontwikkeling van de onderwijspositie van OAB-doelgroepleerlingen tussen 1994/95 en 2007/08. In J. Roeleveld, G. Driessen, G. Ledoux, J. Cuppen & J. Meijer, *Doelgroepleerlingen in het basisonderwijs. Historische ontwikkeling en actuele situatie* (pp. 23-60). Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
- Driessen, G. (2012). Combating ethnic educational disadvantage in the Netherlands. An analysis of policies and effects. In C. Kassimeris & M. Vryonides (eds.), *The politics of education Challenging multiculturalism* (pp. 31-51). New York: Routledge.
- Driessen, G. & Cuppen, J. (2012). *De doelgroepen van het onderwijsachterstandenbeleid: Ontwikkelingen in prestaties en het advies voortgezet onderwijs*. Nijmegen: ITS.
- Driessen, G., Langen, A. van & Vierke, H. (2000). *Basisonderwijs: Veldwerkverslag, leerlinggegevens en oudervragenlijsten. Basisrapportage PRIMA-cohortonderzoek. Derde meting 1998/99*. Nijmegen: ITS.
- Driessen, G., Langen, A. van & Vierke, H. (2004). *Basisonderwijs: Veldwerkverslag, leerlinggegevens en oudervragenlijsten. Basisrapportage PRIMA-cohortonderzoek. Vijfde meting 2002-2003*. Nijmegen: ITS.
- Driessen, G., Mulder, L. & Roeleveld, J. (2012). *Cohortonderzoek COOL⁵⁻¹⁸. Technisch rapport basisonderwijs, tweede meting 2010/11*. Nijmegen: ITS/Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut.
- Driessen, G., Mulder, L., Ledoux, G., Roeleveld, J. & Veen, I. van der (2009). *Cohortonderzoek COOL5-18. Technisch rapport basisonderwijs, eerste meting 2007/08*. Nijmegen: ITS/ Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut.
- Gijsberts, M. & Iedema, J. (2012). Opleidingsniveau van niet-schoolgaanden en leerprestaties in het basisonderwijs. In M. Gijsberts, W. Huijnk & J. Dagevos (red.), *Jaarrapport integratie 2011* (pp. 76-101). WODC/SCO/CBS. Den Haag: SCP.
- Jungbluth, P., Peetsma & Roeleveld, J. (1996). *Leerlingprestaties en leerlinggedrag in het primair onderwijs*. Ubbergen: Tandem Felix.
- Langen, A. van & Suhre, C. (2001). *Ontwikkelingen in de schoolloopbanen van achterstandsl leerlingen. Vergelijkende analyses van een aantal leerlingcohorten in basis- en voortgezet onderwijs*. Nijmegen: ITS.
- Ledoux, G. & Veen, A. (2009). *Beleidsdoorlichting onderwijsachterstandenbeleid. Periode 2002-2008*. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut.
- Luyten, H., Cremers-Van Wees, L. & Bosker, R. (2001). *Mattheus-effecten voor taal, rekenen en non-verbaal IQ. Verschillen tussen scholen, lichten en leerlingen*. Enschede: Twente University Press.
- Mulder, L. (1996). *Meer voorrang, minder achterstand? Het Onderwijsvoorrangsbeleid getoetst*. Nijmegen: ITS.
- Mulder, L., Roeleveld, J., Veen, I. van der & Vierke, H. (2005). *Onderwijsachterstanden tussen 1988 en 2002. Ontwikkelingen in basis- en voortgezet onderwijs*. Nijmegen/Amsterdam: ITS/SCO-Kohnstamm Instituut.
- Rijksoverheid (2010). *Rijksbegroting 2010. VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Artikel 1. Primair Onderwijs. Tabel 1.9 Indicatoren*. Op 16/05/12 gedownload van www.rijksoverheid.nl.
- Roeleveld, J., Driessen, G., Ledoux, G., Cuppen, J. & Meijer, J. (2011). *Doelgroepleerlingen in het basisonderwijs. Historische ontwikkeling en actuele situatie*. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
- Thompson, B. (1998). *Five methodology errors in educational research: The pantheon of statistical significance and other faux pas*. Invited address AERA annual meeting, San Diego, US, April 1998.